

Chemische Grundlagen, Formulierung und Stabilitätssteuerung moderner Eisengallustinten

Technischer Referenzbericht für Praxis und Entwicklung

David Frech

Freie fachliche Tätigkeit

david.frech@bluewin.ch

Version 1.0

Datum Dezember 2025

Dokumenttyp Technical report / Preprint

Zitierhinweis Frech, D. (2025). *Chemische Grundlagen, Formulierung und Stabilitätssteuerung moderner Eisengallustinten*. Version 1.0.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18088807>

Zusammenfassung

Moderne Eisengallustinten lassen sich chemisch kontrolliert, ausreichend stabil und für den Einsatz in Füllhaltern geeignet formulieren. Die vorliegende Arbeit beschreibt zentrale Aspekte der Formulierung moderner Eisengallustinten mit Fokus auf die Stabilisierung von Fe^{II} durch ein geeignetes pH-Fenster, den gezielten Einsatz milder Reduktionsmittel, geeigneter Liganden sowie funktioneller Additive.

Ein pH-Bereich im stark sauren Fenster um etwa 1.7–2.0 in Kombination mit einem moderaten Reduktionspuffer aus Ascorbinsäure oder Isoascorbinsäure erwies sich als besonders effizient zur Begrenzung vorzeitiger Oxidationsprozesse in der flüssigen Phase. Systematische Stresstests und praxisnahe Langzeitbeobachtungen werden mit publizierten Befunden zur Koordinations- und Redoxchemie eisenhaltiger Polyphenolsysteme abgeglichen und zu einem konsistenten formulierungstechnischen Arbeitsmodell zusammengeführt.

Ergänzend wird die chemische Verträglichkeit ausgewählter Farbstoffe in einer stark sauren, reduktiven Matrix qualitativ eingeordnet. Die Ergebnisse zeigen, dass bestimmte Farbstoffsysteme unter den untersuchten Bedingungen ausreichend stabil für den praktischen Einsatz in modernen Eisengallustinten sind, während andere aufgrund redoxchemischer Empfindlichkeiten ausgeschlossen werden können.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
2. Chemischer Hintergrund	5
2.1. Koordinationschemie	5
2.1.1. Arbeitsmodell für die flüssige Phase	5
2.2. Redoxprozesse	7
2.2.1. Redoxstabilität in der flüssigen Tinte	7
2.2.2. Hinweis zur papierseitigen Alterung	8
3. Experimentelle Entwicklung	9
3.1. Eisengallustinte ohne Tannin	9
3.2. Labortinte IV	9
3.3. Zwischenfazit und Literaturabgleich	10
4. Chloridfreie Fe^{II}-Systeme	11
4.1. Erste stabile Systeme mit reduziertem Reduktionsmittelbedarf	11
4.2. Einführung von Tannin	12
4.3. pH-Ascorbinsäure-Balance als Steuerprinzip	13
4.4. Praktisches pH-Fenster und Reduktionsmittelbudget	13
4.5. Rückführung oxidierten Systeme	14
4.6. Hydrolyseaspekte bei sehr tiefem pH	14
4.7. Einführung von Amidosulfonsäure (ASA)	15
4.7.1. Stabilität auch unter Stressbedingungen	15
5. Reduktionsmittel und Liganden	15
5.1. Ungeeignete Reduktionsmittel	15
5.2. Geeignete Reduktionsmittel	16
5.3. Ligandenprüfung	17
5.3.1. Weinsäure im Vergleich zu Gallussäure und Tannin . . .	17
5.3.2. Citronensäure, EDTA, Phosphorsäure	18
5.3.3. Aminosäuren	18
5.3.4. Milchsäure	18
5.3.5. FerroZine	19
5.3.6. Kurzfazit	19
6. Tenside und rheologische Modifikation	19
6.1. SDS als wirksamer Flussregulator	20
6.2. Wechselwirkung von SDS und Farbstoffen	20
6.3. Begrenzte Wirksamkeit nichtionischer Tenside	21

6.4. Rolle der Feuchthaltemittel	21
6.5. Rolle von Gummi arabicum	21
6.6. Synergie pH – SDS – Gummi arabicum – Feuchthaltemittel . .	22
7. Farbstoffverträglichkeit	22
7.1. Unter den untersuchten Bedingungen kompatible Farbstoffe . .	22
7.2. FerroZine als Farbkomponente	24
7.3. Instabile Farbstoffe	24
7.4. Interpretation im Kontext der Tintenchemie	25
8. Stabilitätstests	26
8.1. Beobachtungen und chemische Einordnung	26
8.2. Matrixoxidation ohne Eisen	27
9. Schlussfolgerungen	28
A. Übersicht der untersuchten Tintenformulierungen	30
A.1. Übersicht der Referenz- und Modelltinten	30
A.2. Hinweis zur Interpretation	33

1. Einleitung

Eisengallustinten gehören zu den dauerhaftesten historischen Tinten Europas. Ihre Funktionsweise beruht auf der Bildung eines löslichen Eisen(II)-Gallat-Komplexes, der sich nach dem Schreiben durch Luftsauerstoff in einen dunklen, unlöslichen Eisen(III)-Polyphenol-Komplex umwandelt [6]. Frühe Rezepturen waren schlicht: Gallotannin-Extrakte, Eisenvitriol und Gummi arabicum reichten aus, um auf Pergament oder Papier einen tiefschwarzen, dokumentenechten Schriftzug zu erzeugen.

Obwohl diese Tinten einfach erscheinen, zeigen Analysen, dass die verwendeten Gallotannine ein Spektrum unterschiedlicher Liganden enthalten, welche die Koordination von Fe^{II} und das Alterungsverhalten des Tinten-Papier-Systems wesentlich beeinflussen. In der Diplomarbeit von Wunderlich wird das Fe^{III} -Gallussäure-System anhand analytischer Befunde diskutiert. Dabei wird beschrieben, dass der gebildete amorphe Tintenfarbstoff trotz polymerer und mehrkerniger Koordination im Mittel einem annähernden 1 : 1-Verhältnis von Eisenionen zu Gallat-Einheiten als mittlere Zusammensetzung entspricht, wobei lokale Abweichungen durch Brückenbildung und Aggregation auftreten können [14].

Die Beständigkeit, Wasserfestigkeit und farbliche Tiefe dieser Tinten machten sie über Jahrhunderte zum Standard in Verwaltung und Recht. Zugleich bildet ihre historisch einfache Rezeptur, bestehend aus wenigen, gut zugänglichen Rohstoffen, eine geeignete Grundlage für ein modernes, experimentell gestütztes Verständnis der pH- und Koordinationschemie, welches in den folgenden Kapiteln vertieft wird [8].

Diese Arbeit beschreibt die chemischen, formulierungstechnischen und stabilitätsrelevanten Parameter, die sich im Entwicklungsprozess als entscheidend erwiesen haben. Die experimentellen Beobachtungen werden systematisch mit publizierter Forschung abgeglichen. Betrachtet werden die Zusammenhänge zunächst aus koordinations- und redoxchemischer Sicht. Entscheidend ist dabei nicht ein einzelner Parameter, sondern das Zusammenspiel von pH-Wert, Ligandenarchitektur und Redoxführung. Ein Leitprinzip war von Beginn an die Orientierung an restauratorischen Empfehlungen, mit dem Ziel, Eisenmobilität und papierseitige Belastungen möglichst gering zu halten.

2. Chemischer Hintergrund

2.1. Koordinationschemie

Die Wechselwirkung von Eisenionen mit Gallussäure und Tanninen ist stark pH-abhängig und bestimmt sowohl die Stabilität der Eisen(II)-Komplexe als auch die Geschwindigkeit ihrer Oxidation. In einfachen Modellösungen bildet Fe^{II} bei tiefem pH-Wert bevorzugt 1 : 1-Gallatkomplexe, die bei der Oxidation zu Fe^{III} in feste, schwarze Produkte übergehen. Rezeptbeschreibungen deuten diesen Schritt häufig als Übergang zu mehrkernigen Eisen(III)-Gallatstrukturen, etwa Bis(gallato)eisen(III) [10].

Spektroskopische Untersuchungen zeigen jedoch, dass solche definierten Eisen(III)-Gallatkomplexe bei pH-Werten im Bereich von etwa 2–3 in Lösung nicht stabil vorliegen [8]. Stattdessen bildet teilweise oxidiertes Eisen unter diesen Bedingungen kleine Eisen(III)-Oxyhydroxid-Kerne, die sich mit phenolischen Struktureinheiten zu unlöslichen Aggregaten verbinden [7]. Die Schwärzung der Lösung beruht somit nicht auf molekular gelösten Eisen(III)-Komplexen, sondern auf der Bildung organisch umhüllter Eisen(III)-Oxyhydroxid-Partikel, deren Oberfläche durch adsorbierte Polyphenole stabilisiert wird. Polysaccharide wie Gummi arabicum können diese Partikel kolloidal dispergiert halten. Es handelt sich dabei jedoch noch nicht um ein ausgebildetes Pigment, sondern um eine Vorstufe, aus der sich der eigentliche, unlösliche Farbkörper erst nach dem Auftrag auf das Papier entwickelt [8, 7].

2.1.1. Arbeitsmodell für die flüssige Phase

Aus spektralen Untersuchungen an einfachen Fe^{II} /Gallussäure-Systemen ergibt sich ein konsistentes Bild:

- Im Bereich $\text{pH} < 2$ ist Gallussäure weitgehend protoniert; Eisenionen liegen überwiegend aquatisiert vor. Erste 1 : 1-Wechselwirkungen bleiben in Lösung, das System erscheint klar.
- Im pH-Fenster von etwa 2–3 werden vor allem 1 : 1-Komplexe und sehr kleine Aggregate beobachtet; höher koordinierte Eisen(III)-Gallatstrukturen entstehen in diesem Bereich nicht. Die Tinte liegt bei moderaten Konzentrationen als Lösung vor, ist jedoch bereits anfällig für langsame Oxidations- und Alterungsprozesse [8].
- Oberhalb von $\text{pH} \approx 3$ liegen Carboxylat- und Phenolatgruppen weitgehend deprotoniert vor. Unter diesen Bedingungen können Eisen(III)-Gallat-Einheiten

mehrkernige Strukturen mit Brückenbindungen ausbilden. Diese stärker vernetzten Komplexe neigen zur Aggregation, insbesondere dann, wenn Fe^{III} hydrolytisch zugänglich wird. Dies ist der Fall, sobald aquatisierte Eisen(III)-Zentren nicht mehr ausreichend durch organische Liganden abgeschirmt sind. In der Folge kommt es zur Hydrolyse sowie zur Fe–O–Fe-Kondensation, wodurch die kolloidale Stabilisierung nicht mehr ausreicht und Ausfällungen begünstigt werden [8]. Diese Grenzziehung beschreibt ein idealisiertes Gleichgewicht; in praktischen Formulierungen kann die Aggregation durch hohe Ligandendichten, kolloidale Stabilisatoren und eine gezielte Redoxführung verzögert oder teilweise kompensiert werden. Entsprechende pH-abhängige Übergänge von mononuklearen zu stärker vernetzten Eisen-Gallat-Strukturen werden auch in neueren Übersichtsarbeiten beschrieben [9].

Die folgenden Kapitel beziehen sich auf dieses Arbeitsmodell und diskutieren, wie sich pH-Wert, Ligandendichte und Reduktionspuffer in der Praxis gegenseitig kompensieren. Insbesondere ist die Polyphenol-Ligandendichte als zweischneidige Stellgröße zu verstehen: Zu wenig erhöht die hydrolytische Zugänglichkeit von Fe^{III} , zu viel kann über eine Potentialabsenkung die Fe^{II} -Oxidation in Lösung begünstigen [8, 7, 9].

Eine zweite zentrale Komponente ist die Natur des phenolischen Liganden. Historische Gallustinten basieren selten auf reiner Gallussäure, sondern überwiegend auf galloylierten Zuckern und Tanninen, etwa Pentagalloylglucose und anderen Gallotanninen [8]. Diese Moleküle tragen mehrere Galloylgruppen und können dadurch gleichzeitig mehrere Koordinationsstellen an einem Eisenion besetzen oder verschiedene Metallzentren miteinander verknüpfen. Im stark sauren Bereich entstehen so kolloidal fein verteilte Eisen-Polyphenol-Strukturen, die eine gleichmässig dunkel erscheinende Lösung ergeben. Bei höherem pH-Wert wird hingegen die Ausbildung weit gespannter Netzwerke begünstigt, die zur Aggregation und Sedimentation neigen [6, 10].

Für die praktische Formulierung lassen sich aus der Literatur und den eigenen Versuchen drei Leitlinien ableiten:

- Ein pH-Fenster unterhalb von etwa 2 hält das System überwiegend im Bereich einfacher 1 : 1-Wechselwirkungen und kleiner Aggregate und trägt dazu bei, die Tinte im Glas klar und ausfällungsarm zu halten.
- Ein Anstieg des pH-Werts in den Bereich ab etwa 3 verschiebt das System in Richtung stärker vernetzter Eisen(III)-Strukturen. Dies begünstigt eine rasche Farbentwicklung im Papier, erhöht jedoch gleichzeitig die Alterungs- und Ausfällungstendenz der flüssigen Tinte.

- Tannin und mehrfach galloylierte Polyphenole wirken als mehrzählige Liganden und können Fe^{III} -Spezies abschirmen; zu geringe Polyphenolanteile erhöhen die hydrolytische Zugänglichkeit und begünstigen Ausfällungen [8, 7]. Umgekehrt kann eine sehr hohe Polyphenolkonzentration das Redoxpotential des $\text{Fe}^{\text{III}}/\text{Fe}^{\text{II}}$ -Paares absenken und damit die Oxidation von Fe^{II} in der flüssigen Phase begünstigen [9].

2.2. Redoxprozesse

Neben der Koordinationschemie bestimmt die Redoxchemie des Eisens massgeblich sowohl die Stabilität der flüssigen Tinte als auch ihr Verhalten nach dem Auftrag auf das Papier.

2.2.1. Redoxstabilität in der flüssigen Tinte

Die Farbentwicklung von Eisengallustinten beruht im Wesentlichen auf der Oxidation des farblich unscheinbaren Eisen(II)-Gallat-Komplexes zu Fe^{III} -haltigen Polyphenolstrukturen, die sich zu Aggregaten zusammenschliessen und dadurch den charakteristischen schwarzen Farbton erzeugen [6, 8]. Nach dem Auftragen der Tinte liegt überwiegend der Eisen(II)-Komplex vor; erst bei Kontakt mit Luftsauerstoff bildet sich das dunkle, unlösliche Eisen(III)-Netzwerk.

Fe^{II} ist jedoch ausserordentlich oxidationsempfindlich. Bereits geringer Sauerstoffeintrag kann eine Kette mehrstufiger Reaktionen auslösen, die über Superoxid- und Wasserstoffperoxid-Zwischenstufen zur vollständigen Oxidation von Fe^{II} zu Fe^{III} führen. Dieser Prozess ist aus der wässrigen Eisenchemie gut bekannt und geht mit einer Protonenfreisetzung einher, die das Milieu weiter ansäuert [5, 15].

Für die Formulierung moderner Eisengallustinten ist daher die Stabilisierung des Eisens in der flüssigen Phase von zentraler Bedeutung, da sie eine vorzeitige Oxidation im Vorratsgefäss begrenzt. Ascorbinsäure hat sich hierbei als eines der wenigen geeigneten Reduktionsmittel erwiesen. Es ist bekannt, dass Ascorbinsäure Fe^{III} effizient zu Fe^{II} reduzieren kann, ohne dabei selbst als dominanter Ligand aufzutreten; Isoascorbinsäure zeigt dabei eine vergleichbare Reaktionsweise [8, 5]. In stark saurer Matrix bleibt Ascorbinsäure chemisch stabil und wirkt als Reduktionspuffer, der Fe^{II} im Vorratzzustand gegenüber Oxidation schützt. Dieser Effekt ist jedoch auf die flüssige Tinte begrenzt: Nach dem Auftrag auf das Papier wird der Reduktionspuffer rasch verbraucht, und die Oxidation verläuft im Wesentlichen wie bei klassischen Rezepturen.

In den vorliegenden Versuchen liess sich durch die Kombination aus stark saurer Matrix (pH etwa 1.7–2.0), kontrollierter Fe^{II} -Verfügbarkeit und einem

moderaten Ascorbinsäurepuffer (typisch 2–4 g/L) die Oxidationsgeschwindigkeit im Vorratsgefäß deutlich reduzieren. Die gewünschte Oxidation zu Eisen(III)-Polyphenol-Strukturen setzt damit überwiegend erst beim Schreiben ein und führt zur dauerhaften Schwärzung. Dieser Effekt lässt sich plausibel auf den pH-Anstieg auf dem Papier, die starke Vergrößerung der reaktiven Oberfläche beim Auftrag sowie die damit verbundene erhöhte Sauerstoffzufuhr zurückführen.

In der Literatur wird darauf hingewiesen, dass Ascorbinsäure nicht ausschliesslich antioxidativ wirkt, sondern unter bestimmten Bedingungen auch unerwünschte Nebenreaktionen eingehen kann. Insbesondere bei Sauerstoffeintrag und in Anwesenheit von Eisen können reaktive Sauerstoffspezies entstehen, die eine beschleunigte Alterung der organischen Matrix begünstigen [5].

Unabhängig davon werden Eisengallussysteme in der Literatur grundsätzlich als dynamische Redoxsysteme beschrieben, in denen Eisen kontinuierlich zwischen Oxidationsstufen zyklisiert und Stabilität nur als zeitlich begrenztes Gleichgewicht verstanden werden kann.

Für die praktische Formulierung folgt daraus, dass Ascorbinsäure nicht als möglichst starkes Reduktionsmittel eingesetzt wird, sondern als gezielt dimensionierter Redoxpuffer. Ziel ist es, die Anreicherung von Fe^{III} in der flüssigen Phase zu begrenzen, ohne zusätzliche oxidative Belastungen der Matrix zu erzeugen. Analog gilt dies für polyphenolische Liganden: Eine höhere Ligandendichte bindet Eisen und kann Aggregation bremsen, sie ist aber nicht beliebig skalierbar, da Polyphenole das Redoxpotential beeinflussen und bei hoher Konzentration die Oxidation von Fe^{II} in der flüssigen Phase begünstigen können [9].

2.2.2. Hinweis zur papierseitigen Alterung

Während diese Arbeit primär die Stabilität der flüssigen Tinte behandelt, dienen die folgenden Hinweise zur papierseitigen Alterung als konzeptioneller Rahmen für eine möglichst papierschonende Formulierung und nicht als Ergebnis eigener Alterungstests. Für die Bewertung historischer und moderner Eisengallustinten ist jedoch auch das Verhalten nach dem Auftrag auf das Papier relevant.

Ein zentraler Faktor der papierseitigen Alterung ist die Mobilität und Reaktivität von Eisenionen. Mehrere restaurierungswissenschaftliche Arbeiten beschreiben, dass freies oder nur schwach gebundenes Fe^{II} zu den wichtigsten beitragenden Faktoren der oxidativen Zellulosezerstörung gehört [8, 4]. Fe^{II} kann tief in die Faserstruktur eindringen, fördert die Bildung reaktiver Sauerstoffspezies und katalysiert den Abbau der Zellulose. Ein Eisenüberschuss wird dabei als wesentlicher Faktor des sogenannten Tintenfrasses betrachtet. Die Degradation entsteht aus dem Zusammenwirken von Eisenmobilität, pH-Wert, Sauerstoffverfügbarkeit und der Koordinationsumgebung des Eisens [10, 6, 8, 4].

Die vorliegenden Experimente adressieren diese Aspekte nicht direkt, verdeutlichen jedoch, weshalb in der Formulierung freie Eisenfraktionen konsequent minimiert werden.

Eine systematische Simulation der papierseitigen Alterung wurde bewusst nicht durchgeführt, da sie ein eigenständiges Untersuchungsdesign erfordert und den Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde; sie bietet sich jedoch als klar abgegrenztes Folgeprojekt an.

3. Experimentelle Entwicklung

3.1. Eisengallustinte ohne Tannin

Die experimentelle Arbeit begann mit dem Ansatz, Gallussäure ohne Zusatz von Tannin als alleinige Gerbstoffquelle einzusetzen. Die ersten Versuche zielten darauf ab, Gallussäure durch basische Deprotonierung mit Ammoniak, Natronlauge oder Ethanolamin in Lösung zu bringen. Dies gelang zwar, führte jedoch bereits vor der Zugabe von Eisen zu einer deutlich beschleunigten Oxidation.

Dieses Verhalten entspricht der bekannten Phenolchemie: Deprotonierte Phenolate reagieren um Grössenordnungen schneller mit Sauerstoff und bilden Radikal-Zwischenstufen, die sich weiter zu polymeren Oxidationsprodukten umsetzen [8]. Bereits geringe pH-Verschiebungen in den Bereich von etwa 3–4 erhöhen die Oxidationsneigung stark, da in diesem Bereich erstmals phenolische OH-Gruppen deprotonieren und als Reduktionsmittel wirken [4].

Die partielle Deprotonierung ermöglichte zwar klare Lösungen, erzeugte jedoch ein redoxinstabiles System, das innerhalb weniger Tage sichtbar nachdunkelte. Damit zeigte sich, dass eine gallussäurebasierte Matrix ohne Tannin grundsätzlich realisierbar ist, jedoch nur eine geringe Oxidationsstabilität aufweist.

3.2. Labortinte IV

In dieser Entwicklungsphase entstand die Labortinte IV, formuliert aus FeCl_2 , Gallussäure, Isoascorbinsäure und NaOH. Trotz des erhöhten pH-Wertes zeigte dieses System aufgrund der grosszügigen Reduktionsmitteldosierung eine hohe chemische Redoxstabilität im Vorratzzustand sowie eine rasche Reaktion auf dem Papier. Im praktischen Einsatz traten jedoch materialtechnisch relevante Korrosionserscheinungen an metallischen Füllerteilen auf. Als Ursache liess sich das eingesetzte Gegenion identifizieren: Chlorid.

In der Korrosionsforschung gelten Cl^- -Ionen allgemein als stark beschleunigende Störstoffe. Sie fördern sowohl die Mobilisierung von Eisen in wässrigen

Systemen [15] als auch den lokalen Durchbruch passivierender Chromoxid-Schichten auf Stahl und nichtrostenden Chromstählen. Chloridionen adsorbieren an Defektstellen der Passivschicht, stabilisieren lokal saure Mikromilieus und begünstigen dadurch die Initiierung und Ausbreitung von Lochkorrosion [11].

Unabhängig von diesen materialtechnischen Effekten weisen restaurierungs- und korrosionswissenschaftliche Studien darauf hin, dass Chloridionen in eisenhaltigen Schreibsystemen auch den papierseitigen Abbau verstärken können. Chlorid erhöht die Mobilität von Fe^{II} und Fe^{III} und begünstigt über eisenkatalysierte Redoxzyklen die Bildung reaktiver Sauerstoffspezies, wodurch oxidative Abbauprozesse der Zellulose beschleunigt werden [8].

3.3. Zwischenfazit und Literaturabgleich

Als Zwischenfazit wurden die eigenen Beobachtungen mit einer externen fachlichen Einschätzung abgeglichen:

- Durch die Verwendung von Eisen(II)-chlorid anstelle von Eisen(II)-sulfat entfällt Sulfat als möglicher zusätzlicher Beitrag zum Papierfrass, soweit dieser aus der Bildung nichtflüchtiger Säurereste resultiert.
- Eine Anhebung des pH-Wertes erhöht die Oxidationsempfindlichkeit des Systems.
- Tannin besitzt gegenüber freier Gallussäure den Vorteil einer deutlich besseren praktischen Wasserlöslichkeit.

Diese Einschätzung beruht zunächst auf einer formalen chemischen Betrachtung sowie auf praktischen Beobachtungen aus der Entwicklungsarbeit. Die Rolle des jeweiligen Gegenions wurde erst im Anschluss vertieft anhand restaurierungs- und korrosionswissenschaftlicher Literatur eingeordnet. Diese Literatur beschreibt Chlorid konsistent als kritisches Gegenion. Sulfat wird hingegen als typisches Gegenion historischer Eisengallustinten beschrieben; sein Beitrag zur Alterung wird primär über die resultierende Säure- und Eisenlast vermittelt [8, 4].

Der im Zwischenfazit angesprochene Wegfall von Sulfat bei chloridhaltigen Systemen stellt damit zwar einen formal nachvollziehbaren Aspekt dar, erweist sich in der praktischen Bewertung jedoch als nachrangig. Chloridionen wirken sowohl materialtechnisch als auch konservatorisch deutlich schädigend und überlagern den potenziellen Vorteil des fehlenden Sulfats klar.

Auch die Verwendung von Tannin wird in der Literatur als günstig für die papierseitige Stabilität eingeordnet, da weit gespannte Eisen-Polyphenol-

Strukturen die Mobilität von Fe^{II} reduzieren und damit die tiefe Faserwanderung begrenzen können [8, 4].

Diese Einordnung deckt sich mit restauratorischen Leitlinien, die eine Minimierung frei beweglicher Eisenionen, den Verzicht auf korrosive Gegenionen und eine kontrollierte Säureführung empfehlen. Die Konsequenz für die weitere Entwicklung war eindeutig: In den folgenden Versuchsreihen wurden ausschliesslich chloridfreie Formulierungen verfolgt – sowohl zur Vermeidung metallischer Korrosion als auch zur langfristigen Schonung des Papiers.

4. Chloridfreie Fe^{II} -Systeme

Der nächste Entwicklungsschritt bestand darin, eine stabile Balance zwischen pH-Führung und Reduktionsbudget in einem konsequent chloridfreien System zu erreichen.

4.1. Erste stabile Systeme mit reduziertem Reduktionsmittelbedarf

Nach der bereits stabilen Labortinte IV lag der Fokus der weiteren Entwicklung darauf, den Ascorbinsäuregehalt deutlich zu reduzieren. Die Motivation hierfür ergab sich aus dem Alterungsverhalten stark gepufferter Systeme. In Formulierungen mit hohem Ascorbinsäuregehalt zeigte sich nach dessen weitgehendem Verbrauch eine fortschreitende Braunfärbung der Matrix, die nicht primär auf Eisenoxidation, sondern auf die oxidative Alterung der phenolischen Komponenten zurückzuführen ist. Dieser Effekt ist für schwarze Eisengallusstrukturen visuell kaum relevant, beeinflusst jedoch empfindliche Farbtöne wie etwa Blau. Ziel der weiteren Entwicklung war daher nicht eine maximale Reduktionsreserve, sondern eine Reduktionsstrategie, die die Redoxstabilität des Fe^{II} -Anteils gewährleistet, ohne die organische Matrix unnötig zur Eigenalterung zu treiben.

Die ersten über Monate stabilen Ansätze unter diesen Bedingungen basierten auf rund 3 g/L Eisen, Milchsäure, L-Alanin, Propylenglykol und Ascorbinsäure. Diese Formulierungen blieben in gefüllten Gläsern klar, oxidativ stabil und zeigten ein kontrolliertes Nachdunkeln auf dem Papier. Die Stabilität dieser Systeme war mit jener der Labortinte IV vergleichbar, obwohl der Ascorbinsäuregehalt um etwa den Faktor fünf reduziert werden konnte. Die chemische Logik dieses geringeren Reduktionsmittelbedarfs wird im Abschnitt zur pH-Ascorbinsäure-Balance zusammengefasst.

Propylenglykol fungiert als Feuchthaltmittel und beeinflusst die Redoxchemie kaum; hierin unterscheiden sich die hier untersuchten Formulierungen von historischen Systemen, die häufig proteinhaltige oder polysaccharidreiche Extrakte

enthielten. Ascorbinsäure wirkt als moderates, eisenkompatibles Reduktionsmittel, das Fe^{III} zu Fe^{II} zurückführt und die Formulierung gegenüber Luftsauerstoff puffert.

L-Alanin wurde als zusätzliche Carbonsäurekomponente eingesetzt, um bei pH-Verschiebungen im Papier eine begrenzte Pufferwirkung bereitzustellen. Ein eigenständiger, experimentell belegter Beitrag zur Papierverträglichkeit konnte bislang nicht eindeutig nachgewiesen werden und bleibt daher hypothetisch.

4.2. Einführung von Tannin

Die Einführung von Tannin erfolgte vor dem Hintergrund einer klar erkennbaren Grenze gallussäurebasierter Systeme. Unter stabilen Bedingungen liess sich der Eisengehalt mit reiner Gallussäure reproduzierbar nur bis etwa 3.2 g/L einstellen. Für höhere Eisenkonzentrationen erwies sich der Zusatz von Tannin als entscheidend.

Mit der Tinte 2 lag erstmals eine Formulierung vor, die diesen Effekt gezielt nutzte. Durch die Kombination aus Gallussäure, Tannin, kontrollierter pH-Führung und moderatem Ascorbinsäurepuffer konnte ein Eisengehalt von rund 4.2 g/L stabil eingestellt werden, ohne dass es im Vorratzzustand zu Trübungen oder Ausfällungen kam. Die Lösung blieb klar, zeigte ein kontrolliertes Nachdunkelverhalten auf dem Papier und erwies sich im Stresstest als oxidativ stabil.

Das in der restaurierungswissenschaftlichen Literatur häufig genannte günstige Massenverhältnis von Tannin zu Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat von etwa 3 : 1 ist vor allem aus konservatorischer Sicht zu verstehen. Es dient nicht primär der Erhöhung der Lösungsstabilität im Vorratzzustand, sondern zielt darauf ab, Eisen möglichst vollständig in phenolische Koordinationsstrukturen einzubinden und damit den Anteil frei oder nur schwach gebundener Eisenionen zu minimieren. Das genannte Verhältnis stellt keinen stöchiometrisch zwingenden Grenzwert dar, sondern einen konservatorisch motivierten Orientierungsbereich, der unter praxisnahen Bedingungen eine günstige Balance zwischen Eisenbindung und langfristiger Materialverträglichkeit unterstützt. Gleichzeitig ist eine Überdosierung polyphenolischer Liganden nicht per se vorteilhaft, da hohe Polyphenolkonzentrationen das Redoxpotential des Systems absenken und damit die Oxidation von Fe^{II} in Lösung begünstigen können [9]. Ein Hinweis zum Tanninüberschuss ergibt sich aus dem fachlichen Austausch: Ein deutlicher Überschuss an Tannin kann sich nicht nur auf die flüssige Phase auswirken, sondern auch das Alterungsverhalten des Schriftzugs beeinflussen. Es wird darauf hingewiesen, dass im Schriftzug bei hohem Gerbstoffüberschuss oxidative Prozesse (Chinonbildung) und nachfolgende Vernetzungen auftreten können,

was zu einer beschleunigten Bräunung führt; als mögliches Langzeitphänomen wird zudem eine rissartige Oberflächenstruktur der Schriftzüge (»Krakelee«) diskutiert [17].

4.3. pH–Ascorbinsäure-Balance als Steuerprinzip

Im weiteren Verlauf der Arbeiten bestätigte sich, dass der pH-Wert in modernen Eisengallustinten zwar der wichtigste Einzelparameter ist, Redoxstabilität in der flüssigen Phase jedoch erst durch das Zusammenspiel von pH-Wert und Reduktionspuffer erreicht wird. Daraus ergibt sich eine zentrale formulierungstechnische Konsequenz: pH-Wert und Ascorbinsäure wirken als gekoppelte Stellgrößen, sind jedoch nicht unabhängig voneinander. Ein tiefer pH-Wert reduziert die erforderliche Ascorbinsäuremenge, während ein höherer pH-Wert durch ein entsprechend erhöhtes Reduktionsbudget teilweise kompensiert werden kann. Die eigenen Stresstests stützen dieses Bild.

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen jedoch, dass diese Austauschbarkeit keinen linearen Zusammenhang beschreibt. Vielmehr existiert ein praktikabler Stellraum, innerhalb dessen ein erhöhter pH-Wert durch ein angepasstes Reduktionsbudget kompensiert werden kann, ohne dass Ascorbinsäure in beliebig hohen Konzentrationen eingesetzt werden muss.

4.4. Praktisches pH-Fenster und Reduktionsmittelbudget

Die angegebenen pH-Werte sind als praxisrelevante Richtbereiche zu verstehen. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe, mehrprotoniger Säuresysteme und komplexierender Komponenten können sich im Einzelfall Abweichungen von einigen Zehntel pH-Einheiten ergeben, ohne dass sich das grundlegende Stabilitätsverhalten der Formulierung ändert.

Für die untersuchten Eisengallustinten erwies sich ein pH-Bereich von etwa 1.7–2.0 als besonders günstig, insbesondere bei moderatem Einsatz von Ascorbinsäure. In diesem Fenster verläuft die Oxidation von Fe^{II} deutlich langsamer, und der Reduktionspuffer wird besonders effizient genutzt (vgl. Steuerprinzip oben).

Ergänzende Stresstests zeigen jedoch, dass auch weniger stark saure Systeme stabil betrieben werden können, sofern das Reduktionsmittelbudget entsprechend erhöht wird. In einem pH-Bereich um etwa 3 liessen sich Formulierungen mit deutlich höherem Ascorbinsäuregehalt bislang über vergleichbare Zeiträume stabil halten, ohne dass es zu sichtbaren Ausfällungen kam. Diese Beobachtungen unterstreichen, dass pH-Wert und Reduktionsmittelmenge gekoppelte Stellgrößen

sen darstellen, deren konkrete Ausprägung vom angestrebten Stabilitätsniveau und der akzeptierten Reduktionsmittelbelastung abhängt.

Aus formulierungstechnischer Sicht wird Ascorbinsäure daher nicht als frei skalierbare Grösse verstanden, sondern als gezielt dimensionierter Redoxpuffer, dessen Einsatz bewusst begrenzt bleibt. Ein leicht höherer pH-Wert ist möglich, erfordert jedoch ein erhöhtes Reduktionsbudget sowie eine konsequentere Kontrolle des Sauerstoffeintrags. Der Bereich um pH 1.7–2.0 stellt unter diesen Gesichtspunkten den effizientesten Kompromiss zwischen chemischer Stabilität und moderatem Einsatz von Reduktionsmittel dar.

4.5. Rückführung oxidierter Systeme

Die praktische Arbeit zeigte, dass teiloxydierte oder bereits deutlich oxidierte Tinten unter geeigneten Bedingungen wieder stabilisiert werden können. Selbst in stark gealterten Formulierungen – etwa einer deutlich nachgedunkelten, gelatinierten Probe einer modernen Eisengallustinte – gelang es, durch erneute Ansäuerung mit Milchsäure und ergänzende Zugabe von Ascorbinsäure das System wieder in den reduzierten Bereich zu überführen. Die Gelstruktur löste sich vollständig auf, und die Tinte kehrte in einen klaren, flüssigen Zustand zurück.

Diese Rückführung ist möglich, solange die Oxidation nicht zu groben, irreversiblen Fe^{III} -Ablagerungen geführt hat und die Eisen-Polyphenol-Struktur noch fein verteilt vorliegt. Auf Grundlage dieser Beobachtungen erscheint es plausibel, dass ein oxidiertes, jedoch noch nicht irreversibel ausgefallenes Eisengallussystem unter geeigneten Bedingungen auch ohne vollständige Neuformulierung regeneriert werden kann. Denkbar ist hierbei eine gezielte Zugabe von Ascorbinsäure, gefolgt von einer Ruhephase zur vollständigen Reduktion und einer anschliessenden Filtration, um oxidativ entstandene Nebenprodukte zu entfernen.

Ein solches Vorgehen wäre insbesondere für praxisnahe Anwendungen relevant, etwa bei der Regeneration gealterter Tinten ausserhalb eines Laborumfeldes. Eine systematische experimentelle Validierung dieses Ansatzes steht jedoch noch aus.

4.6. Hydrolyseaspekte bei sehr tiefem pH

Im Folgenden bezeichnet der Begriff Hydrolyse ausschliesslich die Spaltung organischer Esterbindungen, nicht die Hydrolyse von Eisen(III)-Spezies. Die pH-Werte der hier eingesetzten Formulierungen (1.7–2.0) liegen in einem Bereich, in dem Gallotannine zwar prinzipiell hydrolysieren können, die Reaktion

bei Raumtemperatur jedoch nur sehr langsam verläuft. Literaturdaten legen nahe, dass unter diesen Bedingungen innerhalb typischer Lagerzeiträume keine nennenswerte Spaltung galloylierter Esterbindungen zu erwarten ist. Die Tanninstrukturen bleiben daher weitgehend stabil und koordinationsfähig [2].

Gummi arabicum ist unter den hier verwendeten Bedingungen erfahrungsgemäss ausreichend stabil: In stark saurer Matrix (pH 1.7–2.0) wurden in den vorliegenden Formulierungen keine Hinweise auf eine rasche, strukturell relevante Zersetzung beobachtet. Im Kontext säurekatalysierter Spaltungen gilt zudem, dass bei Raumtemperatur und in diesem pH-Fenster hydrolytische Prozesse typischerweise langsam verlaufen [2]. Damit ist nicht zu erwarten, dass die gewählten pH-Werte innerhalb üblicher Lagerzeiträume zu einer relevanten Hydrolyse der eingesetzten Polyphenole führen; für Gummi arabicum ergeben sich in der Praxis unter diesen Bedingungen ebenfalls keine unmittelbaren Stabilitätsprobleme.

4.7. Einführung von Amidosulfonsäure (ASA)

Mit der Einführung von Amidosulfonsäure liess sich der zuvor als günstig identifizierte pH-Bereich erstmals zuverlässig und reproduzierbar einstellen. Der Bereich um pH 1.7–2.0 erwies sich dabei als effizienter Kompromiss zwischen chemischer Stabilität und technischer Verträglichkeit.

Sehr stark saure Systeme (pH < 1) zeigten sich im Stresstest zwar auch ohne Ascorbinsäure chemisch stabil, erwiesen sich jedoch aus materialtechnischen Gründen als ungeeignet für den Einsatz in Füllhaltern. Der Bereich um pH 1.7–2.0 stellt daher einen praktikablen Ausgleich zwischen ausreichender Eisenstabilität und technischer Verträglichkeit dar.

4.7.1. Stabilität auch unter Stressbedingungen

Die durchgeführten Stresstests (wiederholtes Öffnen, Schwenken, erhöhter Kopfraumkontakt) bestätigten, dass das Zusammenspiel aus tiefem pH-Wert und reduziertem Ascorbinsäuregehalt tragfähig ist. Es traten keine sichtbaren Ausfällungen auf, die Alterung verlief verlangsamt, und die Lösungen blieben über den bis zum Abbruchkriterium reichenden Beobachtungszeitraum von rund drei Wochen klar.

5. Reduktionsmittel und Liganden

5.1. Ungeeignete Reduktionsmittel

Während der Screening-Phase wurden zahlreiche Reduktionsmittel untersucht, von denen sich viele als chemisch instabil, zu reaktiv oder mit unerwünschten Nebenwirkungen behaftet erwiesen. Substanzen wie Hydroxylamin, N,N-Diethylhydroxylamin, Natriumphosphinat, Ribose, Glucose, Natriumsulfit, Kalium(meta)bisulfit, Zinn(II)-sulfat oder N-Acetylcystein führten zu Effekten wie Geruchsbildung, Ausfällungen, Farbstoffzersetzung oder unvollständiger Reduktion und erwiesen sich damit als ungeeignet.

Die beobachteten Effekte lassen sich durch literaturbekannte Mechanismen erklären. Sulfit wirkt zwar als Reduktionsmittel, ist jedoch in saurer Lösung nur begrenzt stabil und kann zur Bildung von SO₂-artigen Gerüchen oder zu Ausfällungen führen. Zudem reagiert Sulfit mit Phenolen und Farbstoffen und kann deren spektrale Eigenschaften bis hin zur Farblosigkeit verändern.

Glucose und Ribose zeigen in sauren Fe^{II}/Fe^{III}-Systemen eine unzureichende Reduktionskraft. Zuckerbeimengungen gelten in historischen Tinten generell als instabile Komponenten, die leicht oxidieren und zur Alterung beitragen können.

Hydroxylamin und N,N-Diethylhydroxylamin erwiesen sich im stark sauren Milieu ebenfalls als ungeeignet, da ihre Reduktionswirkung unter den gegebenen Bedingungen nicht ausreichte, um die Bildung Fe^{III}-haltiger schwarzer Partikel zuverlässig zu unterdrücken. Zinn(II)-sulfat zeigte sich zwar als effektives Reduktionsmittel, führte jedoch zu andersartigen Ausfällungen. N-Acetylcystein zeigte in Kombination mit Ascorbinsäure vorübergehend positive Effekte, erwies sich jedoch langfristig als problematisch durch Geruchsbildung und Farbveränderungen.

Anorganische Anionen wie Thiosulfat und Iodid wurden im Rahmen des Screenings ebenfalls als Reduktionsmittel geprüft, jedoch nicht weiterverfolgt. Im Abgleich mit der Korrosionsliteratur wurde deutlich, dass beide Anionen unabhängig von ihrer Reduktionswirkung materialtechnisch kritisch sind. Sie sind bekannt dafür, die Stabilität passiver Metallschichten zu beeinträchtigen und insbesondere unter sauren Bedingungen lokale Lochkorrosion zu begünstigen. Für tintenbasierte Systeme mit unvermeidlichem Metallkontakt erscheinen sie daher grundsätzlich ungeeignet.

5.2. Geeignete Reduktionsmittel

Nach umfangreicher praktischer Prüfung blieben zwei Reduktionsmittel übrig, die die formulierten Anforderungen erfüllten: Ascorbinsäure und Isoascorbinsäure. Beide Substanzen zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

- ausreichende, aber kontrollierte Reduktionskraft,
- stabile Reaktivität bei $\text{pH} < 2$,
- Kompatibilität mit $\text{Fe}^{\text{II}}/\text{Fe}^{\text{III}}$ ohne Bildung unlöslicher Nebenprodukte,
- keine beobachtete Beeinträchtigung geeigneter Farbstoffe,
- gutes Verhalten in Stress- und Langzeittests.

Diese Eignung ist in der Literatur gut belegt. Ascorbinsäure wird in vielen eisenchemischen und analytischen Kontexten als mildes Reduktionsmittel eingesetzt, das Fe^{III} zu Fe^{II} zurückführt und damit den reduzierten Eisenanteil zugänglich macht [5]. Auch die restaurierungswissenschaftliche Literatur bestätigt, dass solche milden Reduktionsmittel in eisenhaltigen Polyphenolsystemen zu den wenigen tatsächlich kompatiblen Optionen gehören, während stärkere Reduktionsmittel häufig unerwünschte Nebenreaktionen auslösen [8].

Aus Sicht der vorliegenden Versuche lässt sich damit festhalten, dass nur Ascorbinsäure und Isoascorbinsäure alle technischen und chemischen Anforderungen stabiler, stark saurer, sulfatbasierter Eisengallustinten erfüllen. Im Rahmen dieser Arbeit wird Ascorbinsäure typischerweise im Bereich von 2–4 g/L eingesetzt; höhere Dosierungen dienen als gezielte Reserve für besonders sauerstoffbelastete Nutzungsszenarien.

5.3. Ligandenprüfung

Die systematische Untersuchung verschiedener Liganden diente dem Ziel, neben der Reduktionsstrategie auch eine ligandengestützte Stabilisierung des Eisen(II)-Systems zu evaluieren. Untersucht wurden dabei die Auswirkungen auf die Stabilität der flüssigen Tinte, die Reaktivität auf dem Papier sowie die Kompatibilität mit der stark sauren Matrix.

5.3.1. Weinsäure im Vergleich zu Gallussäure und Tannin

Weinsäure erwies sich in den untersuchten Tinten als chemisch stabilisierend, führte jedoch zu einer deutlich verlangsamten Reaktion auf dem Papier. Dieses Verhalten lässt sich koordinationschemisch gut einordnen. Weinsäure ist ein überwiegend carboxylatbasierter, zweizähniger Ligand, der Fe^{II} und Fe^{III} in Lösung binden kann, ohne die für Eisengallustinten charakteristische polyphenolische Pigmentbildung aktiv zu fördern.

Die Komplexbildung von Fe^{III} mit α -Hydroxycarboxylaten wie Weinsäure ist aus der Koordinationschemie wässriger Fe^{III} -Systeme bekannt; entsprechende

Eisen(III)-Tartrat-Spezies wurden in der Literatur mittels potentiometrischer sowie UV/Vis- und IR-spektroskopischer Untersuchungen beschrieben, wobei pH-abhängige Stabilitätsbereiche und qualitative Speziesverteilungen diskutiert werden [12]. Weinsäure kann Fe^{III} dadurch in Lösung halten und hydrolytische Ausfällungs- oder Koagulationsprozesse verzögern, wirkt jedoch gleichzeitig als funktionelle Bremse der schnellen Schwarzbildung, da reaktive Eisenplätze vorübergehend durch den Liganden besetzt sind.

Formulierungstechnisch lässt sich Weinsäure damit klar einordnen: Sie stabilisiert die flüssige Phase, verlangsamt jedoch die zeitliche Entwicklung der Schrift, ohne die grundlegende Eisen-Polyphenol-Chemie zu verändern.

5.3.2. Citronensäure, EDTA, Phosphorsäure

Citronensäure, EDTA und Phosphorsäure zeigten in den untersuchten Systemen eine ausgeprägte Überkomplexierung, d. h. eine sehr starke Bindung an Fe^{II} beziehungsweise Fe^{III} . In der Folge wurde die für Eisengallustinten typische Reaktivität auf dem Papier deutlich vermindert oder vollständig unterdrückt.

EDTA ist als sehr starker Fe^{III} -Komplexbildner gut dokumentiert; es stabilisiert Fe^{III} nahezu vollständig und unterbindet damit die Reaktionskaskade, die für die Schwärzung entscheidend ist. Auch Citrat bildet stabile Eisen(III)-Komplexe, die im restaurierungswissenschaftlichen Kontext als problematisch gelten, da sie die papierseitige Entwicklung der Tinte verändern [8]. Phosphorsäure bildet zudem schwer lösliche Eisenphosphate und entzieht dem System damit reaktive Eisenanteile, wodurch die Eisen-Polyphenol-Reaktionskette unterbrochen wird.

5.3.3. Aminosäuren

Aminosäuren wirkten in den untersuchten Systemen überwiegend als Puffer-substanzen, zeigten jedoch keine ausgeprägte Stabilisierung des Fe^{II} -Anteils. Dieses Verhalten ist chemisch plausibel: Die meisten α -Aminosäuren sind im stark sauren Bereich nur schwache Liganden für $\text{Fe}^{\text{II}}/\text{Fe}^{\text{III}}$, da sie bei $\text{pH} < 2$ überwiegend protoniert vorliegen und nur eingeschränkt koordinationsfähig sind. Ihre Wirkung beschränkt sich daher auf die pH-Pufferung, nicht auf eine relevante Komplexstabilisierung.

5.3.4. Milchsäure

Milchsäure erwies sich als möglicher Co-Ligand ohne dominanten Einfluss auf Stabilität oder Reaktivität. Sie ist in Modellrezepturen historischer Tinten vereinzelt dokumentiert und kann im stark sauren Bereich schwach an $\text{Fe}^{\text{II}}/\text{Fe}^{\text{III}}$

binden [10]. Die Literatur stützt die Beobachtung, dass Milchsäure primär der pH-Regulation dient und die Eisenkomplexchemie nur marginal beeinflusst [10, 8].

5.3.5. FerroZine

FerroZine zeigte eine ausgeprägt stabilisierende Wirkung auf Fe^{II} . In der spektroskopischen Eisenanalytik wird FerroZine seit seiner Erstbeschreibung als einer der stärksten und selektivsten Fe^{II} -Liganden in wässrigen Systemen eingesetzt [13]. FerroZine bildet mit Fe^{II} einen sehr stabilen 3:1-Komplex, der den reduzierten Eisenanteil effektiv vor Oxidation schützt.

Neuere elektrochemische Untersuchungen zeigen, dass FerroZine das Redoxpotential des $\text{Fe}^{\text{III}}/\text{Fe}^{\text{II}}$ -Paares zu positiveren Werten verschiebt und dadurch die Oxidation von Fe^{II} unter wässrigen Bedingungen thermodynamisch deutlich hemmt [3]. Diese ausgeprägte Redoxstabilisierung erklärt die stabilisierende Wirkung von FerroZine auch in der Tintenmatrix, unterscheidet sich jedoch grundlegend von der ligandengestützten Stabilisierung durch Polyphenole oder Carbonsäuren.

5.3.6. Kurzfazit

Die Ligandenprüfung zeigt ein konsistentes, funktional differenziertes Muster:

- Schwache Liganden (Weinsäure, Milchsäure) stabilisieren die flüssige Phase moderat und verlangsamen die Reaktivität nur geringfügig.
- Stark komplexierende Liganden mit bevorzugter Fe^{III} -Bindung (EDTA, Citronensäure, Phosphorsäure) unterdrücken die für Eisengallustinten charakteristische Eisen-Polyphenol-Reaktivität weitgehend.
- Aminosäuren wirken im stark sauren Bereich primär als Puffersubstanzen, ohne eine relevante ligandengestützte Eisenstabilisierung zu bewirken.
- FerroZine nimmt eine Sonderstellung ein: Als hochselektiver Fe^{II} -Ligand stabilisiert es gezielt den reduzierten Eisenanteil über eine Redoxpotential-Verschiebung und wirkt damit ausgeprägt oxidationshemmend in der flüssigen Tinte.

6. Tenside und rheologische Modifikation

Die Optimierung des Füllerflusses beruht in den hier untersuchten Formulierungen auf einer abgestimmten Kombination aus Tensidmenge, Feuchthaltemittel,

pH-Wert und der kolloidalen Struktur der Eisen-Gallus-Komplexe. Ein zentraler Hinweis ergibt sich aus der Arbeit von Fritz, aus der hervorgeht, dass die Oberflächenspannung der wichtigste Einzelparameter für den realen Tintentransport auf Papier ist [1]. Die dargestellten Parameterbereiche deuten darauf hin, dass Oberflächenspannungen um etwa 50 mN/m mit einem gut kontrollierbaren Tintentransport beim Schreiben korrelieren.

Als Orientierungspunkt dient die Oberflächenspannung von reinem Wasser, die bei 20 °C etwa 72.8 mN/m beträgt. Mit den eigenen Schreibtests konnte bestätigt werden, dass sich ein kontrolliertes Fliessverhalten ergibt, wenn die dynamische Oberflächenspannung der Tinte im Bereich von etwa 45 bis 55 mN/m liegt. In diesem Bereich werden sowohl Kapillarstau als auch eine übermässige Ausbreitung auf dem Papier wirksam begrenzt.

6.1. SDS als wirksamer Flussregulator

Natriumdodecylsulfat (SDS) erwies sich im Konzentrationsbereich von 0.1–0.2 g/L als wirksames Tensid. SDS senkt die Oberflächenspannung effektiv und stabilisiert die Eisen(III)-Polyphenol-Kolloide durch elektrostatische Abstossung. Der beobachtete Effekt stimmt mit den Literaturdaten überein, wonach Tenside mit starkem Einfluss auf die Oberflächenspannung auch den grössten Einfluss auf Linienbreite und Fliessverhalten besitzen [1].

Die eigenen Tests bestätigten diesen Zusammenhang deutlich: Mit SDS eingestellte Formulierungen zeigten reproduzierbar gleichmässigeren Fluss, eine zuverlässige Benetzung der Federspitze sowie eine homogenere Linienstruktur. Nichtionische Tenside wie Brij-35 erreichten diese Wirkung unter den hier untersuchten Bedingungen nicht.

6.2. Wechselwirkung von SDS und Farbstoffen

Die Einstellung des Flussverhaltens erfolgte primär über SDS. Seine Wirkung hängt jedoch nicht nur von der absoluten Dosierung ab, sondern auch von der jeweiligen Farbstoffmatrix. Viele Farbstoffe beeinflussen die dynamische Oberflächenspannung unmittelbar, insbesondere solche mit ausgeprägt amphiphilem Charakter. Die zur Erreichung eines stabilen Tintenflusses erforderliche SDS-Konzentration muss daher stets im Kontext des verwendeten Farbsystems bestimmt werden.

In der Praxis zeigte sich, dass Farbstoffe wie Methylblau (Acid Blue 93) oder Chinolingelb die Oberflächenspannung zusätzlich senken und damit den Fluss verstärken. Die SDS-Dosierung muss in solchen Fällen angepasst werden, um

unerwünschte Effekte wie eine zu starke Penetration in die Papierstruktur oder eine übermäßige Linienverbreiterung zu vermeiden.

6.3. Begrenzte Wirksamkeit nichtionischer Tenside

Nichtionische Tenside besitzen keine Ladungsträger und beeinflussen im stark sauren, ionenreichen Milieu moderner Eisen-Gallus-Tinten nach eigenen Beobachtungen die Oberflächenladung und Dispersion der Kolloide nur begrenzt.

Nach dem Auftreten einer anhaltenden Trübung in einem ansonsten klaren Tintenansatz wurden weitere Versuche mit Brij 35 eingestellt.

6.4. Rolle der Feuchthaltemittel

Propylenglykol und Glycerin verbesserten die Schreibfähigkeit vor allem durch eine Verringerung der Austrocknung an der Federspitze sowie durch eine gleichmässige Benetzung. Ihre Wirkung beruht weniger auf einer Veränderung der Oberflächenspannung als auf mikrorheologischen Effekten innerhalb der Tinte und an der Tinten-Papier-Grenzfläche.

Die praktischen Ergebnisse zeigten, dass Propylenglykol und Glycerin bei Dosierungen bis etwa 10 % die Faserbenetzung im Papier deutlich erhöhen können, bis hin zum Durchschlag, ohne die abgegebene Flussmenge wesentlich zu verändern.

6.5. Rolle von Gummi arabicum

Gummi arabicum erfüllt in den untersuchten Formulierungen zwei zentrale Funktionen: Es stabilisiert die Lösung kolloidal und dämpft die laterale Ausbreitung der Tinte auf dem Papier. Bereits Konzentrationen von 5–10 g/L führten zu einer messbaren Reduktion der Faserdurchdringung und zu einer kompakteren Linienführung. Dieser dämpfende Effekt beruht auf einer Erhöhung der Mikroviskosität an der Tinten-Papier-Grenzfläche sowie auf einer teilweisen Unterdrückung der SDS-vermittelten Faserbenetzung.

Versuche mit Polyvinylalkohol und Polyvinylpyrrolidon als Ersatz für Gummi arabicum blieben erfolglos, da es in der Matrix zu Verklumpungen oder anhaltenden Trübungen kam. Pullulan zeigte zunächst ein vielversprechendes Verhalten, wich jedoch im Schreibbild deutlich ab: Zwar erhöhte es ebenfalls die Lösungsviskosität, führte jedoch zu einer stärkeren Kapillarpenetration in die Papierstruktur. Linien mit pullulanhaltigen Formulierungen zeigten eine ausgeprägtere Durchtränkung und tendierten eher zu Durchschlag.

Aus diesen Gründen erwies sich Gummi arabicum im Bereich von 5–10 g/L in den Versuchen als besonders geeignet, um eine stabile Linienführung, gleichmässige Benetzung und eine kontrollierte Ausbreitung zu erzielen.

6.6. Synergie pH – SDS – Gummi arabicum – Feuchthaltemittel

Die stabilsten und reproduzierbarsten Ergebnisse ergaben sich, wenn mehrere formulierungstechnische Parameter gleichzeitig und aufeinander abgestimmt kontrolliert wurden:

- ein pH-Wert von etwa 1.7–2.0, der überwiegend aquatisierte Eisen(II)-Spezies mit schwachen Gallat-Wechselwirkungen begünstigt,
- SDS als primärer Regulator der Oberflächenspannung,
- Gummi arabicum als kolloidale und flussdämpfende Komponente,
- ein Feuchthaltemittel wie Propylenglykol oder Glycerin zur Reduktion der Austrocknung.

Erst das Zusammenspiel dieser Faktoren führte zu einem stabilen, kontrollierten und gleichmässigen Schreibverhalten. Dieses Ergebnis deckt sich sowohl mit den eigenen experimentellen Beobachtungen als auch mit publizierten Befunden zur Rolle der Oberflächenspannung und der Kolloidstabilität in Füllhaltertinten [6, 8, 1].

7. Farbstoffverträglichkeit

Die Farbstoffprüfung dient der chemischen Einordnung der Verträglichkeit ausgewählter Farbstoffe mit einer stark sauren, reduktiven Eisengallusmatrix. Ziel ist nicht eine umfassende oder abschliessende Klassifikation von Schreibfarbstoffen, sondern die Identifikation solcher Systeme, die sich unter praxisrelevanten Bedingungen reproduzierbar und ohne erkennbare Nebenreaktionen einsetzen lassen. Die Bewertung erfolgt qualitativ und kontextgebunden; sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder universelle Übertragbarkeit auf andere Matrizen.

Zur Illustration der zugrunde liegenden Zusammenhänge wird Methylblau (Acid Blue 93) exemplarisch als Referenzfarbstoff herangezogen; weitere Farbstoffe werden ausschliesslich zur Einordnung spezifischer beobachteter Effekte betrachtet.

7.1. Unter den untersuchten Bedingungen kompatible Farbstoffe

Methylblau erwies sich im untersuchten Konzentrations- und Zeitbereich als chemisch kompatibel mit der untersuchten Matrix. Es zeigte weder Ausfällungen noch erkennbare Zersetzungserscheinungen und diente in den weiteren Betrachtungen als Referenzfarbstoff. Die beobachtete Stabilität ist konsistent mit dem molekularen Aufbau stark sulfonierter aromatischer Chromophorsysteme, insbesondere aus der Gruppe der Triphenylmethan- und verwandten Farbstoffe, die in stark sauren, reduzierenden Medien eine hohe strukturelle Robustheit zeigen [16].

Neben Methylblau zeigten auch andere stark sulfonierte aromatische Farbstoffe, darunter Säurefuchsin, im untersuchten Milieu ein stabiles Verhalten. Säurefuchsin ist zwar redoxaktiv, erwies sich jedoch im stark sauren Bereich als strukturell stabil gegenüber Ascorbinsäure. Diese Beobachtungen stützen die Einordnung, dass bestimmte sulfonierte Farbstoffe unter den hier gewählten Bedingungen chemisch kompatibel sein können.

Einzelne weitere Farbstoffe wurden explorativ untersucht, ohne Anspruch auf eine systematische Bewertung über unterschiedliche Konzentrationsbereiche oder längere Beobachtungszeiträume. So zeigte Rhodamin WT in der untersuchten Matrix keine sichtbaren Ausfällungen oder unmittelbaren Zersetzungserscheinungen. Aufgrund der begrenzten Datengrundlage und der fehlenden systematischen Variation relevanter Parameter wird dieser Farbstoff bewusst nicht den gesichert kompatiblen Systemen zugeordnet.

Lissamingrün B erwies sich im praxisrelevanten Konzentrationsbereich ebenfalls als unauffällig. Bei Konzentrationen oberhalb von etwa 3.5 g/L traten jedoch feine Aggregations- bzw. Ausfällungserscheinungen in Form kleiner Partikel auf. Dieses Verhalten wird nicht als intrinsische chemische Instabilität des Farbstoffs interpretiert, sondern als Hinweis auf matrixbedingte Löslichkeitsgrenzen unter den gewählten Bedingungen. Innerhalb des genannten Konzentrationsbereichs zeigte Lissamingrün B ein stabiles und reproduzierbares Verhalten.

Ergänzend zeigte sich, dass die beobachtete Farbstoffstabilität konzentrationsabhängig ist. In weiterführenden Versuchen mit stark verdünnten Farbstofflösungen (ca. 100-fache Verdünnung bei unveränderter Matrixzusammensetzung) zeigten sich in einem späteren fotografischen Vergleich nach rund zehn Wochen Lagerdauer leichte tonale Verschiebungen. Diese äusserten sich primär in Form einer geringen Abdunkelung, einer moderaten Entsättigung oder einer leichten Farbtonverschiebung und nicht als chemische Zersetzung oder Verlust der Farbstoffe. Dieses Verhalten lässt sich plausibel durch eine erhöhte effektive Reduktionswirkung pro Farbstoffmolekül erklären und stellt keinen Widerspruch zur Stabilität im praxisrelevanten Konzentrationsbereich dar. Eine

weitergehende systematische Auswertung dieser Effekte ist für die formulierungstechnische Anwendung nicht erforderlich und wird daher als sekundärer Matrixeffekt eingeordnet.

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung zeigten diese Farbstoffe ein stabiles Verhalten ohne Hinweise auf systematische Zersetzungs- oder Ausfällungsprozesse, wie sie für den praktischen Einsatz in modernen Eisengallustinten relevant wären.

7.2. FerroZine als Farbkomponente

FerroZine wurde in den Versuchen nicht nur als stabilisierender Ligand, sondern auch als Farbstoffkomponente eingesetzt. Die violette Eigenfarbe entsteht durch den $[\text{Fe}(\text{FZ})_3]^{2+}$ -Komplex, der ein intensives, scharf definiertes Absorptionsband aufweist. Chemisch wesentlich ist jedoch, dass FerroZine einen Teil des verfügbaren zweiwertigen Eisens sehr stark komplexiert. Dieser Eisenanteil steht dem übrigen Tintenmilieu nicht mehr für die Polyphenolkomplexierung zur Verfügung. FerroZine nimmt damit eine Sonderstellung ein, da es nicht als klassischer Farbstoff im engeren Sinn, sondern als funktioneller Eisenligand mit chromophorem Charakter wirkt.

Dieser Effekt konnte in einem separaten Stresstest bestätigt werden: Eine vollständig mit FerroZine komplexierte Probe blieb selbst bei hohem Sauerstoffkopfraum über den gesamten Beobachtungszeitraum stabil. Die Verwendung von FerroZine verändert damit die effektive Eisenverfügbarkeit im System, beeinflusst die Oxidationsdynamik und wirkt faktisch als regulatorische Eisenreserve, welche die zeitliche Entwicklung der Schrift beeinflusst [13]. Aufgrund dieser besonderen Rolle wird FerroZine nicht als klassischer Schreibfarbstoff betrachtet, sondern als funktioneller Ligand mit chromophorem Charakter, dessen Verhalten sich klar von dem herkömmlicher Farbstoffe unterscheidet.

7.3. Instabile Farbstoffe

Als unter den gewählten Bedingungen instabil erwiesen sich zwei Farbstoffe:

- Cochenillerot A (Azo-Farbstoff),
- Brillantschwarz BN (Azo-Farbstoff).

Die Einordnung als instabil bezieht sich ausschliesslich auf das hier untersuchte Redox- und pH-Milieu und stellt keine generelle Aussage zur chemischen Stabilität dieser Farbstoffe dar. Beide zeigten deutliche farbliche Veränderungen bis hin zum Abbau. Dieses Verhalten stimmt mit der bekannten Empfindlichkeit vieler Azo-Farbstoffe gegenüber reduzierenden Bedingungen, insbesondere

gegenüber Ascorbinsäure, überein [16]. Azo-Farbstoffe enthalten eine $-N=N-$ -Doppelbindung, die gegenüber reduktiver Spaltung durch milde Reduktionsmittel anfällig ist. Dieser Mechanismus ist in der Farbstoff- und Lebensmittelchemie gut dokumentiert und wird auch in restaurierungswissenschaftlichen Arbeiten beschrieben [6, 16].

Darüber hinaus zeigten weitere geprüfte Farbstoffe unter den gewählten Bedingungen ein instabiles Verhalten, darunter Tartrazin, Ponceau S, Martiusgelb, Methylenblau (nicht zu verwechseln mit Methylblau/Acid Blue 93), Indigokarmin und Patentblau V. Die Ursachen lassen sich nicht in allen Fällen eindeutig zuordnen, sind jedoch überwiegend auf redoxaktive oder reduzierbare funktionelle Gruppen (Azo-, Nitro- oder redoxchrom aktive Systeme) zurückzuführen. Patentblau V wurde als Calciumsalz eingesetzt; hierbei traten Aggregations- bzw. Ausfällungserscheinungen auf, sodass eine Beteiligung von Ca^{2+} -Ionen an den beobachteten Instabilitäten plausibel erscheint. Echtes Karmin erwies sich zwar als chemisch stabil, war jedoch aufgrund seiner geringen Löslichkeit für die vorliegende Matrix praktisch ungeeignet.

Das beobachtete Verhalten bestätigt bekannte Befunde zur Reduktionsempfindlichkeit bestimmter funktioneller Gruppen und wird als ausreichendes Ausschlusskriterium für den Einsatz in stark sauren, reduktiven Eisengallustinten betrachtet.

7.4. Interpretation im Kontext der Tintenchemie

Aus den Versuchen ergibt sich ein konsistentes Bild: Als kompatibel erwiesen sich Farbstoffe, deren chromophore Strukturen entweder nicht redoxempfindlich sind oder deren elektronisches System unter starker Protonierung ausreichend geschützt bleibt. Wie oben gezeigt, sind Azo-Farbstoffe unter den hier vorliegenden reduktiven Bedingungen kritisch, da die Azo-Gruppe reduktiv gespalten werden kann. Dies führt je nach Farbstoff zu Farbumschlägen oder zu einem vollständigen Farbverlust [16].

Die Auswahl, Bewertung und Nennung einzelner Farbstoffe erfolgt ausschliesslich unter chemisch-technischen Gesichtspunkten. Aussagen zur toxikologischen, ökotoxikologischen oder regulatorischen Bewertung einzelner Substanzen sind nicht Gegenstand dieser Arbeit. Die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Farbstoffe umfassen sowohl kommerziell verfügbare Schreibfarbstoffe als auch analytische Ligandenfarbstoffe. Eine vollständige Auflistung der getesteten Substanzen mit eingesetzten Konzentrationsbereichen wird in dieser Arbeit nicht veröffentlicht, da die vorliegenden Ergebnisse kontextabhängig sind und ohne die zugrunde liegende Matrix leicht fehlinterpretiert werden könnten.

Auf Grundlage der bisherigen Ergebnisse sind im praxisrelevanten Konzentra-

tionsbereich keine grundlegenden Änderungen im Stabilitätsverhalten der als kompatibel eingestuften Farbstoffe zu erwarten. Weiterführende Untersuchungen könnten einzelne Effekte differenzieren, sind für die formulierungstechnische Anwendung jedoch nicht zwingend erforderlich.

8. Stabilitätstests

Zur vergleichbaren Bewertung der oxidativen Stabilität im Vorratzzustand wurde ein standardisierter Stresstest eingerichtet. Das Protokoll umfasste:

- 10 mL Tinte in einem 38 mL-Glas mit grossem Sauerstoffkopfraum,
- tägliches Öffnen während 15 s zur definierten Sauerstoffzufuhr,
- fortlaufende visuelle und olfaktorische Beobachtung über einen Zeitraum von 20–30 Tagen oder bis zum Auftreten sichtbarer Ausfällungen.

Dieses Testdesign bildet eine beschleunigte Alterungsbelastung moderner Eisengallustinten realistisch ab, insbesondere den wiederholten Sauerstoffeintrag unter praxisnahen Bedingungen.

Zur Beurteilung der Langzeitstabilität im praktischen Gebrauch wurde ergänzend ein separater Langzeittest durchgeführt. Das Protokoll umfasste:

- 33 mL Tinte in einem 38 mL-Glas mit minimalem Sauerstoffkopfraum,
- 14-tägliches Öffnen während jeweils 25 s mit gleichzeitiger Entnahme von 2 mL Tinte zur definierten Sauerstoffzufuhr und schrittweisen Vergrößerung des Sauerstoffkopfraumes,
- fortlaufende visuelle und olfaktorische Beobachtung über 6–7 Monate bis zur vollständigen Entleerung des Tintengefässes.

Dieses Testdesign bildet die typische Alltagsbelastung einer Tinte im praktischen Gebrauch ab.

8.1. Beobachtungen und chemische Einordnung

Formulierungen mit rund 4 g/L Eisen, einem pH-Wert von etwa 1.7 und einem Ascorbinsäurepuffer im Bereich von 2–4 g/L (typisch 2.5 g/L in den Referenzansätzen) zeigten im Stresstest eine beobachtete Haltbarkeit von etwa drei Wochen, selbst unter täglicher Sauerstoffbelastung. Während dieses Zeitraums blieben die Proben klar und frei von sichtbaren Ausfällungen.

Der parallel durchgeführte Langzeittest ist zum Zeitpunkt der Abfassung noch nicht abgeschlossen. Nach bislang rund vier Monaten Beobachtungsdauer traten keine ausgeprägten Ausfällungen auf; in diesem Zeitraum wurden insgesamt etwa 14 mL Tinte entnommen. Mit zunehmender Entleerung steigt jedoch die Sauerstoffbelastung pro Öffnung, da der Kopfraum schrittweise wächst. Bei der siebten Öffnung (n=7) zeigten sich erstmals sehr feine, sedimentartige Hinweise am Gefässboden, während die Tinte insgesamt weiterhin weitgehend klar blieb.

Der Versuch ist damit nicht nur als qualitative Haltbarkeitsprüfung zu verstehen, sondern erlaubt auch eine rechnerische Einordnung des Reduktionsbudgets. Aus der bilanzierten Kopfraum-Sauerstofflast bis n=7 und der eingesetzten Ascorbinsäuremenge lässt sich eine grobe mittlere effektive Sauerstoffnutzung abschätzen, verstanden als Verhältnis zwischen angebotener Kopfraum-Sauerstoffmenge und tatsächlich im Reduktionspuffer umgesetztem Anteil. Unter den gewählten, praxisnah verschärften Bedingungen liegt dieser Wert deutlich unterhalb einer vollständigen Umsetzung und bewegt sich in der Größenordnung einiger Zehntel.

Die bisherigen Anhaltspunkte deuten darauf hin, dass ein Ascorbinsäurepuffer im Bereich von 2–4 g/L eine wirksame Stabilisierung über mehrere Monate erlaubt. Mit fortschreitender Entleerung steigt die oxidative Belastung jedoch nichtlinear an, da ein wachsender Sauerstoffkopfraum auf ein gleichzeitig schrumpfendes Reduktionsbudget trifft. Für Nutzungsszenarien mit häufigem Öffnen bis in niedrige Restvolumina kann daher eine erhöhte Reduktionsreserve erforderlich sein. Ein höherer Eisenanteil erfordert entsprechend ein erhöhtes Ascorbinsäurebudget zur Aufrechterhaltung der Redoxstabilität. Dieser erhöhte Bedarf ergibt sich dabei nicht aus einer veränderten formalen Stöchiometrie, sondern aus der absoluten Zunahme redoxaktiver Eisenzentren im System.

8.2. Matrixoxidation ohne Eisen

Zur Einordnung der Stresstests wurde ergänzend ein eisenfreier Kontrollversuch durchgeführt. Besonders aufschlussreich war die Beobachtung, dass auch eine eisenfreie Matrix unter Sauerstoffkontakt langsam bräunt. Diese Braunfärbung entspricht der bekannten Autoxidation phenolischer Verbindungen, die unabhängig von Eisen abläuft und zur Ausbildung dunkler Chromophore führt [8]. Der Effekt ist aus der Polyphenolchemie gut bekannt und beruht auf der sauerstoffinduzierten Bildung phenolischer Radikal- und Chinonstrukturen, die sich weiter zu kondensierten Produkten umsetzen.

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Stresstests unter definierten Atmosphärenbedingungen stützen diese Einordnung. Proben, die unter Argon gelagert wurden, zeigten eine deutlich verlangsamte oder praktisch unterdrückte

Bräunung, während unter Luft- und insbesondere unter Sauerstoffatmosphäre eine beschleunigte Dunkelfärbung beobachtet wurde. Die Unterschiede liessen sich spektroskopisch nachvollziehen und korrelieren direkt mit der verfügbaren Sauerstoffmenge. Dies bestätigt, dass die phenolische Alterung der Matrix primär durch Sauerstoff getrieben ist und nicht zwingend die Anwesenheit von Eisen erfordert.

Diese Beobachtung ist auch für die Einordnung klassischer Eisengallustinten relevant. Die in gealterten Tinten häufig beschriebenen Ausfällungen kondensierter Polyphenole entstehen nicht ausschliesslich durch Eisenchemie, sondern werden wesentlich durch den kontinuierlichen Sauerstoffeintrag bestimmt. Auch in geschlossenen Gefässen diffundiert Sauerstoff langsam in die Lösung und kann über längere Zeiträume oxidative Prozesse in Gang setzen. Eisen wirkt in diesem Kontext als katalytischer Verstärker, ist jedoch nicht die alleinige Ursache der beobachteten Alterung.

Der Befund verdeutlicht:

- Sauerstoff ist der dominante Treiber der Matrixalterung, sowohl in eisenfreien als auch in eisenhaltigen Systemen.
- Eisen beschleunigt Redoxketten und Aggregationsprozesse, die oxidative Polymerisation phenolischer Komponenten verläuft jedoch auch ohne Eisen.
- Eine Reduktion der Sauerstoffbelastung sowie ein wirksamer Reduktionspuffer sind daher zentrale Stellgrössen zur Verzögerung der Alterung.

9. Schlussfolgerungen

Die vorliegenden Untersuchungen zeigen, dass moderne Eisengallustinten unter gezielter pH-Führung und kontrollierter Redoxstrategie reproduzierbar stabil formuliert werden können. Ein pH-Fenster im Bereich von etwa 1.7–2.0 erwies sich dabei als besonders günstig, da es die Oxidation von Fe^{II} in der flüssigen Phase wirksam verlangsamt und zugleich den Einsatz milder Reduktionsmittel ermöglicht.

Ascorbinsäure und Isoascorbinsäure erwiesen sich als geeignete Reduktionspuffer, sofern sie bewusst dimensioniert und nicht als unbegrenzt skalierbare Stabilisatoren verstanden werden. Die oxidative Redoxstabilität der Tinte ergibt sich nicht aus einem einzelnen Parameter, sondern aus dem Zusammenspiel von pH-Wert, Reduktionsmittelbudget, Ligandenarchitektur und kontrolliertem Sauerstoffeintrag.

Die durchgeführten Stresstests und Langzeitbeobachtungen bestätigen die Tragfähigkeit dieses Ansatzes unter praxisnahen Bedingungen. Sie erlauben eine

qualitative und teilweise semiquantitative Einordnung der oxidativen Belastbarkeit im Vorratzzustand und bilden damit eine Grundlage für die spätere zeitliche Einordnung der Standfestigkeit (Haltbarkeit) unter definierten Randbedingungen. Ein Anspruch auf universelle oder systemabhängige Haltbarkeitsgrenzen wird dabei ausdrücklich nicht erhoben.

Die Farbstoffprüfung zeigt, dass ausgewählte Farbstoffsysteme unter den untersuchten Bedingungen chemisch ausreichend kompatibel sind, um in stark sauren, reduktiven Eisengallusmatrizen eingesetzt zu werden. Die Ergebnisse liefern damit eine belastbare Grundlage für die formulierungstechnische Auswahl geeigneter Farbstoffe, ohne eine umfassende Farbstoffklassifikation anzustreben.

Aus den vorliegenden Untersuchungen lassen sich darüber hinaus praxisnahe formulierungstechnische Leitlinien ableiten. Unter den hier untersuchten Bedingungen erwiesen sich 9 g/L Gallussäure als ausreichend, um etwa 2.9 g/L Eisen stabil in Lösung zu halten; mit 10 g/L Gallussäure liessen sich entsprechend Eisengehalte bis etwa 3.2 g/L reproduzierbar einstellen. Diese Werte markieren einen praktikablen Arbeitsbereich für gallussäurebasierte Systeme ohne zusätzlichen Gerbstoff.

Für höhere Eisengehalte erwies sich der Zusatz von Tannin als entscheidend. Ein Massenverhältnis von Tannin zu Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat in der Größenordnung von etwa 2.2:1 bis 3:1 stellte sich dabei als praxisbewährter Arbeitsbereich heraus. Dieses Verhältnis dient als Orientierung und folgt keiner stöchiometrischen Bindungsannahme; Abweichungen sind je nach pH-Führung, Reduktionsmittelbudget und gewünschtem Reaktionsverhalten möglich und ausdrücklich Teil der formulierungstechnischen Optimierung.

Neben der chemischen Stabilität beeinflusst die Zusammensetzung der Polyphenolmatrix auch die rheologischen Eigenschaften der Tinte. Feuchthaltemittel wie Propylenglykol oder Glycerin, kolloidstabilisierende Komponenten wie Gummi arabicum sowie geringe Mengen an Tensiden tragen wesentlich zu Flussverhalten, Benetzung und Lagerstabilität bei. Die optimale Einstellung ergibt sich aus dem Zusammenspiel dieser Parameter mit Ligandendichte, pH-Wert und Redoxführung und ist als integraler Bestandteil der Rezepturentwicklung zu verstehen.

Insgesamt versteht sich diese Arbeit als technischer Referenzbericht und als konsistentes formulierungstechnisches Arbeitsmodell für die Entwicklung moderner Eisengallustinten. Weiterführende Untersuchungen können einzelne Aspekte vertiefen, sind für die dargestellten Grundprinzipien jedoch nicht zwingend erforderlich.

A. Übersicht der untersuchten Tintenformulierungen

A.1. Übersicht der Referenz- und Modelltinten

Die folgenden Modellrezepte bilden zentrale Referenzpunkte der Entwicklung und dienen der vergleichenden Einordnung der beschriebenen Effekte.

Tabelle 1: Kurzüberblick der im Anhang beschriebenen Tinten.

Tinte	Fe (g/L)	pH	Zweck
Labortinte IV	4.2	3.5	Machbarkeitsstudie
Tinte 1	3.2	2.5	Reduzierter ASC
Tinte 2	4.2	2.5	Erhöhte Fe-Aufnahme
Referenztinte	4.2	1.7	Stabilitätstests
Hoch-Eisen-Tinte	6.6	2.3	Grenzbereich Eisen
Eisenfreie Matrix	–	1.7	Phenolalterung

Tabelle 2: Zusammensetzung der Labortinte IV.

Komponente	Konz. (g/L)	Bemerkung / Funktion
Eisen (als Fe aus FeCl_2)	4.2	Eisenquelle (chloridhaltig)
Gallussäure	12.8	Phenolischer Hauptligand
Natriumhydroxid	1.5	Partielle Deprotonierung der Gallussäure
Isoascorbinsäure	13.2	Reduktionspuffer
Propylenglykol	4.0	Feuchthaltemittel
Hilfsfarbstoff		Farbmodulation
Wasser (VE)		ad 1 L

pH: ca. 3.5 **Zweck:** Machbarkeitsstudie hoher Eisenkonzentrationen.

Tabelle 3: Zusammensetzung von Tinte 1.

Komponente	Konz. (g/L)	Bemerkung / Funktion
Eisen (als Fe aus FeSO ₄)	3.2	Eisenquelle (chloridfrei)
Gallussäure	9.8	Phenolischer Hauptligand
Milchsäure	10.3	pH-Steuerung
Ascorbinsäure	2.0	Reduktionspuffer
Propylenglykol	10.0	Feuchthaltemittel
L-Alanin	5.1	Zusatzpuffer
Glucose	8.0	Sauerstofffänger (experimentell)
Benzoessäure	2.0	Konservierung
Hilfsfarbstoff		Farbmodulation
Wasser (VE)		ad 1 L

pH: ca. 2.5 **Zweck:** Chloridfreie, stabile Tinte bei reduziertem Reduktionsmittelgehalt.

Tabelle 4: Zusammensetzung von Tinte 2.

Komponente	Konz. (g/L)	Bemerkung / Funktion
Eisen (als Fe aus FeSO ₄)	4.2	Eisenquelle
Gallussäure	9.0	Phenolischer Ligand
Tannin	18.0	Mehrzähniger Ligand
Milchsäure	13.5	pH-Steuerung
Ascorbinsäure	2.5	Reduktionspuffer
Propylenglykol	10.0	Feuchthaltemittel
L-Alanin	6.7	Zusatzpuffer
Glucose	8.0	Sauerstofffänger (experimentell)
Benzoessäure	2.0	Konservierung
Hilfsfarbstoff		Farbmodulation
Wasser (VE)		ad 1 L

pH: ca. 2.5 **Zweck:** Erhöhte Eisenaufnahme bei stabiler Matrix.

Tabelle 5: Zusammensetzung der Referenztinte für Stabilitätstests.

Komponente	Konz. (g/L)	Bemerkung / Funktion
Eisen (als Fe aus FeSO ₄)	4.2	Eisenquelle
Gallussäure	9.0	Phenolischer Ligand
Tannin	18.0	Mehrzähniger Ligand
Amidosulfonsäure	9.0	pH-Einstellung (stark sauer)
Ascorbinsäure	2.5	Reduktionspuffer
Glycerin	10.0	Feuchthaltemittel
Gummi arabicum	5.0	Kolloidstabilisierung und Flussmodulator
Natriumdodecylsulfat	0.1	Flusskontrolle (SDS)
L-Alanin	6.8	Zusatzpuffer
Sorbinsäure	1.0	Konservierung
Hilfsfarbstoff		Farbmodulation
Wasser (VE)		ad 1 L

pH: ca. 1.7 **Zweck:** Referenztinte für Stress- und Langzeitstabilitätstests.

Tabelle 6: Modelltinte mit erhöhtem Eisenanteil.

Komponente	Konz. (g/L)	Bemerkung / Funktion
Eisen (als Fe aus FeSO ₄)	6.6	Erhöhter Eisenanteil
Gallussäure	10.0	Phenolischer Ligand
Tannin	38.0	Hauptligand bei hohem Fe
Milchsäure	22.0	pH-Steuerung
Ascorbinsäure	10.0	Erhöhtes Reduktionsbudget
Gummi arabicum	10.0	Kolloidstabilisierung und Flussmodulator
Natriumdodecylsulfat	0.1	Flusskontrolle (SDS)
L-Alanin	10.5	Zusatzpuffer
Sorbinsäure	1.0	Konservierung
Hilfsfarbstoff		Farbmodulation
Wasser (VE)		ad 1 L

pH: ca. 2.3 **Zweck:** Modelltinte zur Untersuchung hoher Eisenkonzentrationen.

Tabelle 7: Eisenfreie Grundmatrix zur Untersuchung des Alterungsverhaltens phenolischer Komponenten.

Komponente	Konz. (g/L)	Bemerkung / Funktion
Gallussäure	10.0	Phenolische Grundkomponente
Amidosulfonsäure	9.0	pH-Einstellung
Glycerin	10.0	Feuchthaltemittel
Gummi arabicum	5.0	Kolloidstabilisierung und Flussmodulator
Natriumdodecylsulfat	0.1	Flusskontrolle (SDS)
L-Alanin	5.5	Zusatzpuffer
Sorbinsäure	1.0	Konservierung
Wasser (VE)		ad 1 L

pH: ca. 1.7 **Zweck:** Untersuchung des Alterungs- und Oxidationsverhaltens phenolischer Komponenten ohne Eisen.

A.2. Hinweis zur Interpretation

Die angegebenen Tabellen stellen keine festen Rezepte dar, sondern beschreiben referenzierte Modellsysteme zur Einordnung der im Text diskutierten Effekte. Abweichungen in Rohstoffqualität, Wasserchemie, Sauerstoffbelastung und Handhabung erfordern in der Praxis stets eine Anpassung der Parameter.

Literatur

- [1] Fritz, I. (2022). Identification of fountain pen ink properties which determine the amount put on paper during handwriting. *Materials & Design*, **219**, 110739. doi:10.1016/j.matdes.2022.110739
- [2] Haslam, E. (1998). *Practical Polyphenolics: From Structure to Molecular Recognition and Physiological Action*. Cambridge University Press.
- [3] Hudson, S.; Mason, J.; Mabbett, I.; Bottrell, S.; Jones, A. M. (2022). Influence of organic ligands on the redox properties of Fe(II) as determined by mediated electrochemistry. *Environmental Science & Technology*, **56**, 9123–9132.
- [4] Jančovičová, V.; Němcová, L.; Novotný, M.; Režič, I. (2007). Interactions in iron gall inks. *Chemical Papers*, **61**(5), 391–397.

- [5] Kontoghiorghes, G. J.; et al. (2020). Trying to Solve the Puzzle of the Interaction of Ascorbic Acid and Iron. *Medicines*, **7**(8), 45.
- [6] Lee, L.; Webb, J.; Lamb, H. (2006). Raman analysis of iron gall inks on parchment. *Journal of Raman Spectroscopy*, **37**, 1354–1362.
- [7] Lerf, A.; Wagner, F. E. (2016). Mössbauer study of iron gall inks on historical documents. *Hyperfine Interactions*, **237**, 87.
- [8] Melo, M. J.; Araújo, R.; Castro, R.; Angelin, E. M. (2022). Iron-gall inks: a review of their degradation. *Heritage Science*, **10**, 145.
- [9] Caterino, S.; Pajer, N.; Crestini, C. (2023). Iron-gall inks: preparation, structure and characterisation. *Microchemical Journal*, **185**, 108258. doi:10.1016/j.microc.2022.108258.
- [10] Orna, M. V.; Konkol, K. (1997). Making archaeological ink. *Journal of Chemical Education*, **74**(11), 1369–1371.
- [11] Parangusan, H.; Ponnamma, D.; Al-Maadeed, M. A. A. (2021). A review of passivity breakdown on metal surfaces: influence of chloride- and sulfide-ion concentrations, temperature, and pH. *Emergent Materials*, **4**, 1–27. doi:10.1007/s42247-021-00194-6.
- [12] Samavat, S.; Gholami, N.; Nazari, K. (2007). Complexation of Iron(III) with Citrate and Tartrate Anions in Perturbed Aqueous Solutions Using Potentiometry and Difference UV/Vis and IR Spectrophotometric Methods. *Acta Chimica Slovenica*, **54**, 565–573.
- [13] Stookey, L. L. (1970). Ferrozine—A new spectrophotometric reagent for iron. *Analytical Chemistry*, **42**(7), 779–781.
- [14] Wunderlich, C.-H. (1990). *Geschichte und Chemie der Eisengallustinte und Struktur der Eisen(III)-Gallussäure-Komplexe*. Diplomarbeit, Universität Bonn.
- [15] Zahn, L. (2020). *Untersuchungen zur Eisen(II)-Oxidation in belüftetem Grundwasser*. BTU Cottbus–Senftenberg.
- [16] Zollinger, H. (2003). *Color Chemistry*. 3. Aufl., Wiley-VCH.
- [17] Bergmann, T. (2025). Persönliche Mitteilung.

Versionshistorie

Version 1.0 (Dezember 2025)

Erstveröffentlichung. Darstellung der chemischen und formulierungstechnischen Grundlagen moderner Eisengallustinten. Die Fassung bildet einen konsistenten Stand der Entwicklung und Interpretation auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Abfassung verfügbaren experimentellen Daten. Einzelne Langzeittests werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch weitergeführt und dienen der vertieften zeitlichen Einordnung der beschriebenen Effekte; grundlegende Änderungen der dargestellten Konzepte ergeben sich daraus nicht.

Persönliche Mitteilungen

- Thomas Bergmann, fachlicher Austausch zu Alterungsmechanismen gerbstoffreicher Eisengallustinten, Dezember 2025.

Hinweis zur Nutzung

Dieses Dokument dient ausschliesslich der Information und der fachlichen Einordnung. Es stellt keine Anleitung, Empfehlung oder Beratung im rechtlichen oder kommerziellen Sinne dar. Trotz sorgfältiger Erstellung wird keine Gewähr für Vollständigkeit, Richtigkeit oder Übertragbarkeit der dargestellten Inhalte übernommen. Die Anwendung der beschriebenen Konzepte erfolgt auf eigene Verantwortung.